

MA'NAVIYATNING NURLI YOG'DUSI

Adizova Mariyam

*Navoiy viloyati, Konimex tumani 9-maktabning
ijodiy-madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchisi.*

Bugun zamon shiddat bilan o'zgarimoqda. Yangi o'zgarishlar, yurtimizda obodlik, tinch va osoyishtalik, farovon hayot. Allohga ming shukrlar bo'lsinki, insonlar mamnun, rozi bo'lib yashamoqdalar. Biz baxtli insonlarmiz, chunki, ilm-fan taraqqiy etgan, yangi texnologiyalar, innovasiyon g'oyalar, tadqiqotlar rivojlangan, yangicha fikr va dunyoqarash bilan Yangi O'zbekistonda shukronalik hissi bilan yashamoqdamiz. "Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi" degan hikmat bor. "Maktab-faqatgina ta'lim beradigan maskan emas, barchamiz uchun yuksak ma'naviyat beshigiga, farzandlarimizni bolalikdan boshlab kasb o'rgatuvchi dargohga aylanishi zarur"- deydi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Sh. Mirziyoyev. Bugungi ta'lim sohasining yana bir asosiy vazifasi yosh avlodni ilm-fan asoslarini puxta egallagan bilimdon yoshlarni tarbiyalashdan iborat. Yoshlar - Yangi O'zbekistonning bunyodkorlaridir. Yoshlar uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Biz uchun ma'naviyat-insonlar o'rtasidagi o'zaro ishonch, hurmat va e'tibor, xalq va davlat kelajagini birgalikda qurish yo'lidagi ezgu intilishlar, ibratli fazilatlar majmuasidir. Boshqacha aytganda, ma'naviyat-jamiyatdagi barcha siyosiy-ijtimoiy munosabatlarning mazmuni va sifatini belgilaydigan poydevordir"- deydi Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev o'zinig "Yangi O'zbekiston-strategiyasi " asarida (267-bet).

Yosh avlodni barkamol inson qilib tarbiyalashda ma'naviyat va ma'rifayning salmog'i katta. Chunki, xalqimizning ertangi kuni, yurtimizning kelajagi bugun o'sib-ulg'ayib kelayotgan yoshlarga bog'liq. Yoshlarimiz qanchalik ilm-ma'rifatli bo'lsa, ona Vatanimiz shunchalik kuch-qudratli bo'ladi.

Men Vatanimning kelajagi haqida o'ylar ekanman, beixtiyor sobiq birinchi Prezidentimiz I.A. Karimovning "Yuksak ma'naviyat, yengilmas kuch" asarida yozilgan quyidagi so'zlari yodinga tushadi; "Vatanizning kelajagi, xalqimizning ertangi kuni, mamlakatimizning jahon hamjamiyatidagi obro'-e'tibori avvalambor farzandlarimizning unib-o'sib, ulg'ayib, qanday inson bo'lib hayotga kirib boridhiga bog'liqdir. Biz bunday o'tkir haqiqatni hech qachon unutmadligimiz kerak" - deydi. (I. Karimov "Yuksak ma'naviyat -yengilmas kuch" asari 1-bet.)

Bugungi shiddatli o'zgarishlar va yangilanish, islohotlar zamonda chinakam ma'naviyatli va ma'rifatli yoshlarga o'z milliy qadriyatlarini, milliy o'zligini yaxshi ang'ay oladi. Yangicha dunyoqarash bilan yangiliklar yaratib, Yangi O'zbekiston ravnaqiga munosib hissa qo'sha oladigan fidoiy inson bo'lib kamolotga yetadi. O'z maqsadlariga erishadi.

Bugungi kunda yoshlar qalbida amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik hissini kuchaytirish, shu yo'nalishdagi ma'naviy-ma'rifiy ishlarning ta'sirchanligini yanada oshirishimiz zarur. Ma'rifatparar bobomiz Maxmudxo'ja Behbudiy "Dunyoda turnoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdir" degan so'zlari har biriniz uchun dasturamal bo'lmo'gi lozim. Yosh avlodni ona Vatanga, sadoqat, milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, ularni ilm-fan va innovasiyalarga keng jalb qilish, yoshlarni "Yangi O'zbekiston-Uchunchi Renesas sari" shiori ostida birlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni samarali tizimi tashil etildi. Xalqimizda "Oqqan daryo-oqaveradi" degan hikmat bor. Bugungi kunda bizda buyuk jodlarimizning bebaho merosiga asoslangan holda Uchunchi Renesas

poydevorini yaratish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. "Jaholatga qarshi-ma'rifat" g'oyasi asosida uzluksiz ma'naviy-ma'rifiy tarbiya va targ'ibot-tashviqot ishlari ta'sirchan, kreativ, innovasion uslublardan foydalangan holda amalga oshirilmoqda. Ma'naviyat va ma'rifat yoshlarning kuch-qudrat manbai hisoblanadi. Ma'naviyat va ma'rifatning ildizida ilm yotadi. Ilm ma'rifatli barkamol inson hech qachon xor bo'lmaydi, hayotda o'zining munosib o'rnini topadi. Yurtboshimiz "Eng katta boylik-bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros-bu yaxshi tarbiya, eng katta qashhoqlik-bu bilimsizlikdir!" deydi. (Sh.M.Mirziyoyev "Yangi O'zbekiston strategiyasi" asari 24-bet).

Yoshlarimizda ma'naviy fazilatlarni yuksaltirish, oila va mahallalarda hamjihatlikni mustahkamlash maqsadida Navoiy viloyatining Konimex tumanida "Ma'rifat va ma'naviyat maskani" tashkil etilgan. Ma'naviyatning bu nurli yog'dusi Konimex kengliklari-yu, Qizilqumning chekka olis xududlarigacha o'z zarrin nurin sochmoqda. Ma'nan barkamol yosh avlodni tarbiyalashda Ma'naviyat va ma'rifat maskanlarining ahamiyati katta. Tumanimiz markazida qad rostlagan bu maskan fikrimizning yorqun ifodasidir. Bu maskanda turli mavzularda muntazam ravishda ma'naviy va ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Tuman aholisi va yoshlar ma'rifat ziyosidan bahramand bo'lmoqdalar. Yuksak ma'naviyatli inson hech qachon yengilmaydi, u hech qachon sunmaydi. U doimo yorqun yulduz kabi porlab, nurli yog'dusini sohib turadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takonillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021 yul 26 martdagi PK-5040 qarori asosida har bir maktabda o,5 shtat asosida ijodiy-madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchi lavozimi joriy etildi. Ular bir qancha ibratli va ezgu ishlarni amalga oshirmoqdalar. Yoshlarning iste'dod va qobiliyati, ezgu intilishlarini ro'yobga chiqarish, faolligini oshirish, hayotda o'z o'rnilarini egallashlari uchun ko'maklashish targ'ibotchining asosiy vazifasidir. Shu o'rinda milliy tariximizning yorqin yulduzlari bo'lgan ulug'ajdodlarimiz merosiga bir nazar tashlaylik. Ulug'bobokalonimiz A.Navoiy 7 yoshida "Mantiq-ut-tayr" dostonini yod olgan. Ibn Sino 10 yoshida "Quron"ni to'liq yodlagan. Z.Bobur 12 yoshida davlatni boshqargan. A.Qodiriy 28 yoshida "O'tkan kunlar" asarini yozgan. Ch.Aytmatov 15 yoshida tarjimonlik qilgan. Shuningdek, AQSHning Tanadagi elchisi bo'lgan Sherli Temil 6 yoshida "Oksar" mukofotini olgan. Yoki, Amerkalik Jonni Eriksonning "Jonni" nomli avtobiorafik asarini o'quganmisiz? Unda 16 yoshli qizning suvga sakrab umurtqa pog'onasi singan qizning matonatli hayot yo'li o'z tilidan hikoya qilinadi. Jonni bir qancha qiyinchiliklarni yengib, tishlari bilan rasm chizadi va o'zini ko'rgazmasini tashkil qiladi. U hayotda o'z o'rnini topadi va millionlar qalbini zabt etadi. Men sinfga kirganida, qora qosh, qora ko'z o'quvchilarni ko'rganimda, Siz-chi? deb savol bergim keladi. To'rt muchangiz sog', kuch -g'ayratga to'la yoshlarsiz. Qani, siz nima qildingiz?...

Yoshlik-umrning gultojidir. Har bir o'tayotgan kunimiz umr daftariga qilgan ezgu savob ishlarimiz bilan yozilsin. Har bir inson umr daftarini yuksak ilmu hunar va ezgu ishlari bilan bezamog'i lozim. Bu borada o'ylar ekanman, shoir G'.G'ulomning quyidagi misralari yodimga keldi.

Aziz asrimizning aziz onlari,

Aziz odamlardan so'raydi qadrin.

Fursat g'animatdirzshoh satr-la,

Bezamoq chog'idir umr daftarin.

Ma'naviyat bu shundayki, o'tda yonmaydi, suvda zanglamaydi. Bozorda pulga sotilmaydi, izlaganing bilan topilmaydi. U faqat ilm va ma'rifat orqali rivojlanadi, sayqal topadi, bebaho xazina sifatida avloddan-avlodga o'tadi. Maktabda "Ma'naviyatli o'qituvch", "Ma'naviyatli o'quvchi" tanlovlari o'tkazilib, g'oliblar aniqlandi. "Besh muhim tahabbus" yosh avlodni barkamol inson qilib tarbiyalashda katta ahamiyat kasb etmoqda.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev "Yangi O'zbekiston-strategiyasi" asari 24-224-226-311- betlar. Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021 yil.
2. Shavkat Mirziyoyev "Yangi O'zbekiston" asari 52-54 betlar.
3. I.A. Karimov "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch" asari 1-bet.
4. "Yangi O'zbekiston" gazetasi 2022 yil 8 sentabr, 183- son.